

Categoria A

REVISTA ARHEOLOGICĂ

serie nouă _ vol. XVII _ nr. 1

Revistă indexată în bazele de date
SCOPUS, ERIH PLUS, DOAJ, CEEOL, ROAD, ISIFI, CiteFactor

CHIȘINĂU 2021

ISSN 1857-016X
E-ISSN 2537-6144

INSTITUTUL PATRIMONIULUI CULTURAL
CENTRUL DE ARHEOLOGIE

REVISTA ARHEOLOGICĂ

Responsabil de volum/responsible for volume: dr. **Ghenadie Sîrbu**

Secretar de redacție/editorial secretary: **Livia Sîrbu**

Colegiul de redacție/Editorial Board

Dr. hab. **Igor Bruiako** (Odesa), dr. **Ludmila Bacumenco-Pîrnău** (Chișinău), dr. **Roman Croitor** (Aix-en-Provence), dr. hab. **Valentin Dergaciov** (Chișinău), prof. dr. **Svend Hansen** (Berlin), dr. **Maia Kașuba** (Sankt Petersburg), prof. dr. **Michael Meyer** (Berlin), prof. dr. **Eugen Nicolae** (București), prof. dr. hab. **Gheorghe Postică** (Chișinău), dr. hab. **Eugen Sava** (Chișinău), dr. hab. **Sergei Skoryi** (Kiev), prof. dr. **Victor Spinei**, membru al Academiei Române (București, Iași), dr. **Nicolai Telnov** (Chișinău), dr. hab. **Petr Tolochko**, membru al Academiei Naționale de Științe a Ucrainei (Kiev), dr. **Vlad Vornic** (Chișinău)

Manuscrisele, cărțile și revistele pentru schimb, precum și orice alte materiale se vor trimite pe adresa: Colegiul de redacție al „Revistei Arheologice”, Centrul de Arheologie, Institutul Patrimoniului Cultural, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 1, MD-2001, Chișinău, Republica Moldova

Рукописи, книги и журналы для обмена, а также другие материалы необходимо посылать по адресу: редакция «Археологического Журнала», Центр археологии, Институт культурного наследия, бул. Штефан чел Маре ши Сфынт 1, MD-2001 Кишинэу, Республика Молдова

Manuscripts, books and reviews for exchange, as well as other papers are to be sent to the editorship of the “Archaeological Magazine”, Archaeology Centre, Institute of Cultural Heritage, 1 Stefan cel Mare si Sfiant bd., MD-2001 Chisinau, Republic of Moldova

Toate lucrările publicate în revistă sunt recenzate de specialiști în domeniu după modelul double blind peer-review
Все опубликованные материалы рецензируются специалистами по модели double blind peer-review
All the papers to be published will be reviewed by experts according the double blind peer-review model

CUPRINS – СОДЕРЖАНИЕ – CONTENTS

STUDII – ИССЛЕДОВАНИЯ – RESEARCHES

- Виталий Окатенко** (*Харьков*), **Сергей Скорый** (*Киев*).
Бронзовое блюдо с позолотой из Второго Караванского кургана
раннескифской поры (Украинская Левобережная Лесостепь)5
- Татьяна Кузнецова** (*Москва*).
Античные традиции в генезисе зеркала из кургана № 447 у с. Журовка/Журавка17
- Natalia Mateevici** (*Chişinău*), **Mihaela Iacob** (*Bucureşti*), **Dorel Paraschiv** (*Tulcea*).
Colecția de ștampile de amfore grecești din câteva situri getice din nord-estul Dobrogei34
- Nikolai Jefremow** (*Greifswald*), **Andrei Kolesnikov** (*Moskau*), **Elena Bolonkina** (*Krim*).
Neue Namen in den Keramikstempeln von Knidos in der Sammlung
des Historisch-archäologischen Museums in Kerč (Krim)41

MATERIALE ȘI CERCETĂRI DE TEREN – МАТЕРИАЛЫ И ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – PAPERS AND SURVEYS

- Сергей Рыжов**, **Валентина Шумова**, **Александр Дяченко** (*Киев*).
Исследования на поселении западнотрипольской культуры Колодистое II46
- Александр Могилов** (*Киев*), **Юрий Ляшко** (*Каменка*), **Сергей Руденко** (*Чигирин*).
Скифское всадническое погребение в бассейне р. Тясмин59
- Сергей Агульников**, **Виталий Железный** (*Кишинев*).
Могильник ногайской культуры у с. Казаклия81
- Vasile Paul Scrobotă** (*Aiud*), **Elena Gherman** (*Iași*).
Cercetări de supraveghere arheologică la obiectivul colegiul „Bethlen Gabor”
din municipiul Aiud, jud. Alba. Campania 201299

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE – МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – INTERDISCIPLINARY SURVEYS

- Mariana Gugeanu**, **Maria Geba** (*Iași*).
Investigații non-invazive aplicate textilelor arheologice de la Mănăstirea Căpřiana113

RECENZII ȘI PREZENTĂRI DE CARTE – РЕЦЕНЗИИ И КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ – PAPER AND BOOK REVIEW

- Stanislav Țerna**, **Mariana Vasilache**, *Figurinele antropomorfe din etapa Cucuteni A
din interfluviul pruto-nistean: (în baza colecțiilor Muzeului Național de Istorie a Moldovei)*
Biblioteca Tyragetia, 31. Chişinău 2019, 264 pagini și 63 planşe. ISBN 978-9975-87-562-2
(Илья Палагута, Санкт-Петербург)120

IN HONOREM

- К юбилею археолога Анатолия Федоровича Гуцала**
(Александр Могилов, Виталий Гуцал, Киев)125

Doctorul habilitat EUGEN SAVA la 65 ani (Mariana Sîrbu, <i>Chişinău</i>)	128
---	-----

IN MEMORIAM

In memoriam colegului și prietenului Oleg Levițki (Alexandru Furtună, <i>Chişinău</i>)	133
---	-----

In memoriam Olga Larina (15.11.1952 – 01.2021) (Sergiu Bodean, <i>Chişinău</i>)	134
--	-----

LISTA ABREVIERILOR – СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ – LIST OF ABBREVIATION	137
---	-----

INFORMAȚII ȘI CONDIȚIILE DE EDITARE A REVISTEI ARHEOLOGICE	138
--	-----

INFORMATION AND CONDITION OF PUBLICATION IN THE ARCHAEOLOGICAL MAGAZINE	139
--	-----

Сергей Агульников, Виталий Железный

Могильник ногайской культуры у с. Казаклия

Keywords: Bugeac, Cazaclia, necropolis, migratory.

Cuvinte cheie: Bugiac, Cazaclia, necropolă, migratori.

Ключевые слова: Буджак, Казаклия, могильник, кочевники.

Sergei Agul'nikov, Vitalii Zheleznyi

The nogai culture necropolis in the Cazaclia village

The medieval flat necropolis near the village of Cazaclia (Ceadîr-Lunga district, ATU Gagauzia) was discovered in 2005. The site is located on the northeastern edge of the Cazaclia village, near of the current cemetery of the village. The profile of the clay quarry contains the contours of the pits of the funerary structures. A number of pits are lined and covered with stone, there are also simple burial chambers. The site needed an archaeological research because it was disturbed by clay mining and atmospheric phenomena. It was researched an area of 372 sq.m. First, the graves in the quarry wall were searched, on the verge of collapsing. Following the archeological excavations, there were identified and studied 40 tombs of the medieval Nogai nomads. The graves of adults and children are rectangular burial pits with complex structures with lining, steps and curbs. Remains of wooden coffins were found in some graves. The buried are facing the Sunset, and the facial part of the skull is facing southeast, in the direction of Mecca and Medina – this orientation was inherent in the Islamized Turkish population in the Black Sea steppe region. The condition of the bones of adults is satisfactory. Children's skeletons are poorly preserved, which is caused by a lack of calcium in the diet of the Nogaic population. In some tombs, remains of wooden structures can be traced – covering planks and even wooden coffins. In the flat necropolis the tombs of the walnut trees form certain rows from east to west. The tombs are practically without inventory, excepting a bronze ring in the grave no. 2 of one of the children. However, the elements of the funeral rite and the anthropological material of the discovered bone remains will make it possible to further study the problem of walnuts in the southern regions of the Republic of Moldova. It should be mentioned that this is the first detailed research aimed at studying the population of walnuts that lived in Bugeac in the sixteenth and eighteenth centuries, conducted after the 90s of the XXth century.

Sergei Agul'nikov, Vitalii Zheleznyi

Necropola nogaică de la Cazaclia

Necropola plană medievală din apropierea satului Cazaclia (raionul Ceadîr-Lunga, UTA Găgăuzia) a fost descoperită în 2005. Este situată la marginea de nord-est a satului Cazaclia, în apropiere de actualul cimitir al satului. Profilul carierei de argilă conține contururile gropilor funerare. O serie de gropi sunt căptușite și acoperite cu piatră, există și camere funerare simple. Situl avea nevoie de cercetări arheologice, deoarece era distrus ca urmare a exploatării argilei și a fenomenelor climatice. A fost cercetată o suprafață de 372 m.p. Primele complexe descoperite au fost mormintele surprinse în profilul peretelui carierei. În urma săpăturilor arheologice, au fost identificate și studiate 40 de morminte aparținând unei comunități de nogai. Mormintele adulților și copiii reprezintă gropi funerare dreptunghiulare având structuri complexe cu căptușeală, trepte și borduri. În unele morminte s-au descoperit resturi ale sicriilor din lemn. Cei înmormântați sunt orientați cu capul spre vest, iar partea facială a craniilor se îndreaptă către sud-est, în direcția Mecca și Medina – această orientare fiind caracteristică populației turcești islamizate din regiunea de stepa a bazinului Mării Negre. Starea de conservare a oaselor adulților este satisfăcătoare. Scheletele copiilor însă sunt slab conservate, probabil, cauzate de lipsa de calciu în alimentația populației nogaice. În unele morminte, au fost surprinse rămășițe ale unor structuri din lemn – scânduri de acoperământ și chiar sicrie din lemn. În necropola plană mormintele nogailor formează anumite rânduri de la est la vest. Mormintele sunt practic fără inventar, cu excepția unui inel de bronz descoperit în mormântul nr. 2. Cu toate acestea, elementele ritului funerar și materialul antropologic descoperit vor face posibilă studierea în continuare a problemei nogailor în regiunile sudice ale Republicii Moldova. Trebuie menționat că aceasta este prima cercetare detaliată care vizează studierea populației nogailor care au locuit în Bugeac în secolele XVI-XVIII, efectuată după anii 90 ai secolului XX.

Сергей Агульников, Виталий Железный

Могильник ногайской культуры у с. Казаклия

Средневековый грунтовый могильник у с. Казаклия (р-н Чадыр-Лунга АТО Гагаузия) был открыт в 2005 году. Памятник находится на северо-восточной окраине с. Казаклия не далеко от современного кладбища села. В профиле карьера по разработке глины были зафиксированы контуры ям от погребальных сооружений. Ряд ям совершены с подбоем и

перекрыты камнем, встречаются и простые погребальные камеры. Вскрыта площадь 372 кв. м. В первую очередь были исследованы разрушающиеся захоронения в борту карьера. В результате раскопок было выявлено 40 захоронений средневековых ногайских кочевников. Погребения взрослых и детей совершены в прямоугольных погребальных камерах сложных конструкций с подбоями, ступеньками, уступами. В некоторых могилах были отмечены остатки деревянных гробов. Погребенные ориентированы головой на запад, лицевой частью черепа обращены на юго-восток, в направлении Мекки и Медины, эта ориентировка была присуща исламизированному тюркскому населению степного Причерноморья. Сохранность скелетов взрослых удовлетворительная. Детские скелеты плохой сохранности, что вызвано отсутствием кальция в пище ногайского населения. В некоторых погребальных камерах прослеживаются остатки деревянных конструкций и даже деревянные гробы. Ногайские захоронения на могильнике образуют определенные ряды с востока на запад. Погребения практически безинвентарные, за исключением бронзового колечка найденном в детском погребении №2. Тем не менее, элементы погребального обряда и антропологический материал выявленных костных остатков позволит в дальнейшем более широко изучить ногайскую проблему в южных регионах Республики Молдова. При этом следует отметить, что это первые подробные исследования, направленные на изучение ногайского населения, пребывавшего в Буджаке в XVI-XVIII столетиях проведенные после 90-х годов XX века.

Проникновение ногайцев в южные степи Молдовы началось в XV-XVI вв., после окончательного распада Золотой Орды. Массовое заселение ими Буджака происходило не без вмешательства Османской Порты. По сообщениям Д. Кантемира жили они в степях, и у них не было городов кроме Кэушань на реке Ботна. По сравнению с другими топонимами тюркского происхождения тюрко-ногайские географические названия в Буджаке являются самыми многочисленными. Проблема расселения, существования и жизнедеятельности, материальной культуры этого населения в Буджакской степи, их взаимоотношения с автохтонным молдавским населением с одной стороны и с Османской Портой (Турцией) с другой, ждет своего разрешения. Этот вопрос коренным образом связан с современным гагаузским и болгарским населением юга Республики Молдова. На рубеже XV-XVI вв. степное кочевое или полукочевое средневековое население Буджака не было однородным.

Средневековый могильник у с. Казаклия (рис. 1) (р-н Чадыр-Лунга, Республика Молдова, АТО Гагаузия) был открыт в 2005 году. Грунтовый могильник находится на северо-восточной окраине с. Казаклия. На расстоянии в 0,4 км от края села и в 20 м к югу от автодороги Казаклия-Чадыр-Лунга, на пологом склоне возвышенности левого берега ручья Баурчи, в 100 м к юго-западу от современного кладбища села и 170 м к северу от церкви с. Казаклия (рис. 2). В профиле карьера по разра-

ботке глины имелись контуры ям погребальных сооружений (рис. 3). Объект нуждался в археологических исследованиях, так как разрушался работами по добыче глины и атмосферными явлениями – талыми и дождевыми водами. Следует отметить, что средневековый могильник находится на значительной дистанции от современного кладбища (в 150 м к югу) и был связан с ногайской культурой. Что и выяснилось в результате дальнейшего исследования.

В 2019 совместной исследовательской группой Института Культурного Наследия Республики Молдова, Научно-Исследовательского центра Гагаузии им. М.В. Маруневич и Института Биоархеологических и Этнокультурных Исследований были проведены первые полевые исследования данного памятника средневековой археологии Буджакской степи. И согласно проекту, предоставленному в Исполком АТО Гагаузия, начались археологические раскопки на площади могильника, подвергающейся разрушению природными явлениями и физическими воздействиями. Вскрыта площадь 372 кв. м. В первую очередь были исследованы разрушающиеся захоронения в борту карьера. В результате исследований 2019 года было выявлено и изучено 40 захоронений средневековых ногайских кочевников. Погребения взрослых и детей совершены в прямоугольных погребальных камерах сложных конструкций с подбоями, ступеньками, уступами. Скелеты ориентированы головой на запад, но лицевой частью черепа обращены на юго-восток,

Рис. 1. Местоположение ногайского могильника.

Fig. 1. The place of the Nogai necropolis.

в направлении Мекки и Медины, эта ориентировка была присуща исламизированному тюркскому населению степного Причерноморья. Сохранность костяков взрослых удовлетворительная. Детские скелеты плохой сохранности, что вызвано отсутствием кальция в пище ногайского населения. В некоторых погребальных камерах прослеживаются остатки деревянных конструкций (доски) перекрытия, и даже деревянные гробы, некоторые выполнены из тонких досок, а некоторые представляют собой истлевшие деревянные колоды. Ногайские захоронения на могильнике образуют определенные ряды с востока на запад. К сожалению погребения, практически безинвентарные, за исключением медного колечка найденном в детском погребении №2. Тем не менее, элементы погребального обряда и антропологический материал выявленных костных остатков позволит в дальнейшем более широко

изучить ногайскую проблему в южных регионах Республики Молдова. При этом следует отметить, что это первые подробные исследования, направленные на изучение ногайского населения, пребывавшего в Буджаке в XVI-XVIII столетиях проведенные после 90-х годов XX века.

Раскоп I

С целью выявления древних захоронений был разбит раскоп прямоугольной формы, размерами 23х9м (207 кв. м.), глубиной до 0,75 м, ориентированный по линии восток-запад (рис. 4,1). Замеры глубин и дистанций производились от условной точки-репера, находившегося в крайнем северо-восточном углу раскопа. В раскопе I обнаружено 16 погребений.

Погребение 1 (рис. 5,1), выявлено в 14,4 м к северо-западу от репера №1, на глубине 0,55 м. Погребальная камера овальной формы, размерами 2,05х0,57 м, глубиной от уровня фиксации – 0,5 м, была ориентирована по линии запад-юг-запад – восток-юг-восток. У южной стенки камера расширялась ко дну наподобие подбоя, достигая размеров 2,2х0,77 м. Погребенный был уложен вытянуто, ориентирован на запад-юг-запад. Череп погребенного отсутствовал. На месте черепа имелась прослойка золы неправильной овальной формы размерами 0,3х0,4 м. Правая рука-прямая, уложена вдоль туловища, левая рука согнута в локте и кистью лежит на тазе. Левая нога уложена пря-

Рис. 2. Ситуационный план с местоположение ногайского могильника (Google Earth Pro).

Fig. 2. Situational plan with Nogaic flat necropolis location (Google Earth Pro)

Рис. 3. Фото с погребение 1 в профиле карьера.

Fig. 3. Photo with grave 1 in the career profile.

мо, правая согнута в колене. Скелет окрашен тленом коричневого цвета, наиболее интенсивно окрашены верхние и нижние конечности.

Погребение 2 (рис. 5,3а) зафиксировано в 18 м к западу-юго-западу от репера №1, на глубине 0,58 м. Погребальная камера овальной формы ориентирована по оси восток-запад. Размеры камеры 1,22x0,65 м, углублялось на 0,1 м от уровня фиксации. Погребенный (ребенок 2-3 года) лежал вытянуто на спине, головой на запад-юг-запад, лицевой частью черепа обращен на юго-восток. Правая рука согнута и уложена кистью вперед, левая прямая, лежит вытянуто. Ноги вытянуты, берцовые кости правой ноги отсутствовали, левая нога-прямая. Под погребенный фиксировался темно-коричневый тлен. В восточном углу камеры имелись остатки основания вкопанного шеста диаметром до 6 см.

На левой височной кости черепа, погребенного найдена округлая медная колечка (рис. 5,2), диаметром 1,8 см изготовленная из тонкой проволоки сечением 0,35 см, снабженная дополнительным колечком приемником.

Погребение 3 (рис. 5,3б) найдено в 18,6 м к западу-юго-западу от репера №1, на глубине 0,58-0,6 м. Погребальная камера овальной формы размерами 1x0,5 м, глубиной от уровня фиксации – 0,3 м. Ориентирована на запад. Погребенный (ребенок) уложен вытянуто с наклоном вправо, головой на запад. Лицевая часть черепа обращена на юго-восток. Скелет плохой сохранности, фрагментированные кости руки (правой?) уложены поперек под

углом. Кости грудной клетки и таза не сохранились. Ноги вытянуты.

Погребение 4 (рис. 5,4) обнаружено в 13,85 м к юго-западу от репера №1, на глубине 0,42 м. Погребальная камера прямоугольной формы с округленными углами была ориентирована по линии север-восток – юг-запад. Размеры могильной ямы по верхнему контуру 2,2x0,85 м. Глубина от уровня фиксации – 0,4 м. Заполнение представляло собой чернозем, перемешанный с глиной, в котором встречались и фрагменты дерева. У западной стенки погребальной камеры на глубине 0,25 м имелась глиняная ступенька размером 2,2x0,3 м. Южный край камера расширялся ко дну наподобие подбоя, достигая размеров 2,2x0,95 м. Погребенный уложен вытянуто на спине с разворотом вправо, головой на запад-юг-запад. Череп обращен лицевой частью к юго-востоку. Правая рука уложена вдоль туловища и вытянута предплечьем вперед к юго-востоку. Левая рука согнута и уложена кистью на таз. Ноги вытянуты и слегка согнуты вправо. Под погребенным и на костях его имелся тлен темно-коричневого цвета.

Погребение 5 (рис. 5,5) обнаружено в 5,72 м к юго-западу от репера №1, на глубине 0,46 м. Погребальная камера овальной формы была ориентирована по оси северо-восток – юго-запад. Размеры камеры по верхнему контуру составляли 1,95x0,62 м. Глубина от уровня фиксации – 0,38 м. На глубине 0,3 м имелась ступенька размерами 1,95x0,28 м. Погребальная камера расширялась к югу наподобие подбоя, достигая размеров 1,95x0,4 м. Погребенный уложен в вытянутом положении, головой на запад-юго-запад. Череп обращен лицевой частью к юго-востоку. Правая рука, прямая, вытянута вдоль туловища, левая согнута в локте под острым углом и уложена на грудную клетку. Ноги вытянуты, правая слегка согнута в колене.

Погребение 6 (рис. 6,1) обнаружено в 9,6 м к юго-западу от репера №1, на глубине 0,37 м. Погребальная камера прямоугольной формы была ориентирована по линии восток-северо-восток – запад-юго-запад. Размеры камеры 1,02x0,5 м, глубина от уровня фиксации – 0,15 м. Погребенный (скелет грудного ребенка плохой сохранности) был ориентирован головой на запад-юго-запад. От скелета сохранились лишь

Рис. 4. Генеральный план. I - раскоп I; II - раскоп II; III - раскоп III.

Fig. 4. General plan. I - section I; II - section II; III - section III.

сильно фрагментированный череп и ноги, уложенные в вытянутом положении.

Погребение 7 (рис. 6,2) было обнаружено в 9,5 м к юго-западу от репера №1, на глубине

Рис. 5. 1 - погребение 1; 2 - колечко из погребение 2; 3a - погребение 2; 3b - погребение 3; 4 - погребение 4; 5 - погребение 5.

Fig. 5. 1 - grave 1; 2 - ring from grave 2; 3a - grave 2; 3b - grave 3; 4 - grave 4; 5 - grave 5.

0,38 м. Могильная яма прямоугольной формы с округленными углами была ориентирована по линии север-восток – юго-запад. Размеры камеры по верхнему контуру 1,95x0,8 м, глубина от уровня фиксации – 0,37 м. На глубине 0,15 м имелась ступенька размерами 1,95x0,25 м. На уровне ступеньки отмечены остатки поперечного деревянного перекрытия в виде

тонких досок шириной 0,12 до 0,14 м. На глубине 0,31 м в центральной части погребальной камеры имелся камень подпрямоугольной формы размерами 0,45x0,05x0,15 м. Камень серого плотного известняка, перекрывал грудную клетку погребенного (видимо остатки надмогильного сооружения). Погребенный уложен вытянуто, головой ориентирован на запад. Череп обращен лицевой частью вправо на юго-восток. Руки, прямые, вытянуты вдоль туловища. Ноги уложены вытянуто. На дне имелся темно-коричневый тлен. На дне в 0,15 м справа от черепа имелись остатки (основание) вкопанного в дно деревянного шеста диаметром 5-7 см. окрашен древесным тленом темно-коричневого цвета. Тлен фиксировался по дну погребальной камеры.

Погребение 8 (рис. 6,3) обнаружено в 5,4 м к западу-юго-западу от репера №1, на глубине 0,45 м. Могильная яма прямоугольной формы была ориентирована по линии север-северо-восток – юго-юго-запад. Размеры ямы 1,73x0,8 м, глубина от уровня фиксации – 0,2 м. На глубине 0,1 м имелась ступенька размером 1,73x0,5 м. Погребенный (подросток), лежал вытянуто на спине, головой на запад-юго-запад. Череп обращен лицевой частью вправо на юг-юго-восток. Руки, прямые, вытянуты вдоль туловища, левая слегка согнута в локте, ноги вытянуты, уложены прямо.

Погребение 9 (рис. 7,1) обнаружено в 3,75 м к юг-юго-западу от репера №1, на глубине 0,41 м. Погребальная камера овальной формы, размерами 2,1x0,9 м, глубиной от уровня фиксации – 0,5 м, была ориентирована по линии восток-северо-восток – запад-юго-запад. На глубине 0,2 м имелась ступенька размером 2,1x0,35 м. Размеры могильной ямы составляли 2,1x0,57. Погребенный был уложен вытянуто, головой на запад-юго-запад, лицевой частью черепа обращен к юго-востоку. Руки согнуты в локтях и предплечьями уложены на таз. Правая смещена. лучевая кость ее сдвинута к стенке погребальной камеры. Ноги уложены ровно, слегка сдвинуты в коленях.

Погребение 10 (рис. 7,2) в 1,5 м к запад-юго-западу от репера №1, на глубине 0,42 м. Могильная яма прямоугольной формы была ориентирована по линии север-восток – юго-запад. На глубине 0,2 м имелась прямоуголь-

Рис. 6. 1 - погребение 6; 2 - погребение 7; 3 - погребение 8.

Fig. 6. 1 - grave 6; 2 - grave 7; 3 - grave 8.

ная ступенька размерами 2,1x0,28 м. Размеры 2,08x0,45 м, ко дну камера расширялась, достигая размеров 2,8x0,55 м. Размеры погребальной камеры 2,1x0,57 м. Погребенный уложен в вытянутом положении, головой на запад-юго-запад, лицевой частью черепа обращен на юго-восток. Правая рука, прямая, уложена вдоль туловища, левая согнута в локте и предплечьем уложена под таз. Ноги уложены прямо.

Погребение 11 (рис. 8,1) выявлено в 11,3 м к юг-юго-западу от репера №1, на глубине 0,39 м. Могильная яма овальной формы была ориентирована по линии восток-северо-восток – запад-юго-запад. Размеры по верхнему контуру 1,9x0,78 м, глубина от уровня фиксации – 0,39 м. На глубине 0,2 м имелась ступенька размерами 1,9x0,39 м, высотой 0,2 м. Погребальная камера размерами 1,9x0,4 м рас-

ширялась к югу, достигая ширины – 0,47-0,48 м. Погребенный уложен в вытянутом положении, головой на запад-юго-запад. Лицевая часть черепа обращена на юго-восток. Правая рука согнута и предплечьем лежит на тазе, левая согнута предплечьем под таз. Ноги вытянуты, правая слегка согнута в колене, левая прямая. Ступни развернуты вправо к югу. По дну имелся темно-коричневый глен.

Погребение 12 (рис. 8,2) выявлено в 13 м к юго-западу от репера №1, на глубине 0,35 м. Могильная яма прямоугольной формы была ориентирована по линии восток-северо-восток – запад-юго-запад. Размеры 1,1x0,45 м, глубина от уровня фиксации – 0,25 м. На глубине 0,12 м была выявлена ступенька шириной 0,2 м, длиной 1,1 м, высотой 0,1 м. Скелет погребенного (ребенок 2-3 года) был по всей видимости уложен в вытянутом положении, головой на запад-юго-запад, лицевой частью черепа обращен на юго-восток. От скелета сохранились лишь отдельные длинные кости (рук и ног).

Погребение 13 (рис. 8,3) обнаружено в 10,5 м к юго-западу от репера №1, на глубине 0,35 м. Погребальная камера прямоугольной формы, размерами 0,9x0,6 м, глубина 0,1 м от уровня фиксации, была ориентирована по линии северо-восток – юго-запад. От ребенка (до 1 года) сохранились фрагменты черепа и отдельные длинные кости, сдвинутые грызунами к южной стенке могилы. Судя по их расположению, погребенный был ориентирован на запад-юго-запад.

Погребение 14 (рис. 8,4) обнаружено в 13,5 м к юго-западу от репера №1, на глубине 0,42 м. Могильная яма трапециевидной формы была ориентирована по оси север-восток – юго-запад. Размеры ямы 2,2x0,65x0,45 м. Заплечики (уступ) имели размеры 0,1x2,2 и 0,05x2,2 м. Заплечики имелись по краям погребальной камеры. Размеры погребальной камеры 2,2x0,42x0,28 м. Погребенный был уложен вытянуто, головой на юго-запад, лицевой частью черепа на юго-восток. Правая рука, прямая, вытянута вдоль туловища, левая согнута в локте и предплечьем лежит на тазе. Ноги вытянуты. По дну и по стенкам погребальной камеры прослежены остатки тонких досок. Отмеченная ширина досок – 0,08-0,09 м. Дно покрывал темно-коричневый глен.

Рис. 7. 1 - погребение 9; 2 - погребение 10.

Fig. 7. 1 - grave 9; 2 - grave 10.

Погребение 15 (рис. 9,1) обнаружено в 8 м к юго-юго-западу от репера №1, на глубине 0,35 м. Погребальная камера трапециевидной формы была ориентирована по линии северо-восток – юго-запад. Размеры камеры 1,4х0,5х0,35 м. Разрушено в древности. У северо-восточной стенки камеры имелись разрозненные человеческие кости.

Погребение 16 (рис. 9,2) выявлено в 7,5 м к юго-западу от репера №1, на глубине 0,3 м. Могильная яма прямоугольной формы с сильно округленными углами была ориентирована по линии северо-восток – юго-запад. Размеры по верхнему контуру 1,35х0,65 м, глубина от уровня фиксации – 0,2 м. В правой части ямы имелась ступенька, вырубленная в глине, размерами 1,35х0,3 м. Погребальная камера прямоугольной формы, размерами 1,35х0,3 м. Погребенный, ребенок (5-6 л.?) лежал вытянуто, головой на запад-юго-запад. Череп обращен лицевой частью вправо на юго-восток. Руки, прямые, вытянуты вдоль туловища, кисть левой лежит на тазе. Ноги уложены прямо. Под скелетом погребенного имелся тлен темно-коричневого цвета.

Раскоп II

Был разбит в 4 м к западу от первого раскопа (рис. 4,II), в связи с перекопом и оврагообразовательным процессом, потревожившим внешнюю дневную поверхность могильника. Площадь раскопа II составляла 20х6 (120 кв. м.). В раскопе исследовано 14 ногайских захоронений. Нумерация погребений дается в продолжении тех зафиксированных в первом раскопе.

Погребение 17 (рис. 9,3) обнаружено в 2,3 м к северо-западу от репера №2, на глубине 0,5 м. Могильная яма прямоугольной формы с округленными углами, была ориентирована по линии северо-восток – юго-запад. Размеры ямы 2,3х1,19 м, глубина от уровня фиксации – 0,4 м. В северо-восточной части ямы выявлена ступенька, вырубленная в глине, размерами 2,3х0,6х0,4 м. Размеры погребальной камеры 2,23х0,5х0,65 м. Камера имела форму неправильного овала. Погребенный уложен вытянуто, на спине, головой на запад-юго-запад, лицевой частью черепа обращен вправо на юго-восток. Руки, прямые, уложены вдоль туловища. Ноги уложены прямо. По дну камеры отмечен темно-коричневый тлен.

Погребение 18 (рис. 9,4) обнаружено в 4 м к северо-западу от репера №2, на глубине 0,55 м. Могильная яма неправильной прямоугольной формы, размерами 2,1х0,65х0,59 м, глубиной от уровня фиксации – 0,3 м, была ориентирована по оси север-восток – юг-запад. С левого края имелась ступенька, вырубленная в глине размерами 2,1х0,28х0,25 м. Погребенный лежал вытянуто на спине, головой на запад-юго-запад, лицевой частью черепа обращен на юго-восток. Руки, прямые, уложены вдоль туловища. Ноги прямые. На дне камеры отмечен органический тлен темно-коричневого цвета.

Погребения 19 (рис. 10,1а) обнаружены в 5,2 м к северо-западу от репера №2, на одном уровне – 0,60 м. Погребение 19 перерезает край погребальной камеры погребения 20. Погребение совершено в камере прямоугольной формы, размерами 1,8х0,6 м, глубина от уровня фиксации – 0,2 м. Погребенный уложен вытянуто,

Рис. 8. 1 - погребение 11; 2 - погребение 12; 3 - погребение 13; 4 - погребение 14.

Fig. 8. 1 - grave 11; 2 - grave 12; 3 - grave 13; 4 - grave 14.

с разворотом влево, головой на запад-юго-запад, лицевой частью обращен на северо-запад, слегка согнутые руки уложены вдоль туловища, ноги согнуты влево.

Погребение 20 (рис. 10,16) было совершено в прямоугольной камере, размерами 1,8x0,87 м, на глубине 0,25 м. Погребенный находился в южной части погребальной камеры, видимо в нише разрушенной погребением 19. Головой ориентирован на запад-юго-запад, череп обращен лицевой частью к юго-востоку. Правая рука отсутствует, левая согнута поперек корпуса. Ноги подогнуты вправо, берцовые кости смещены. Под погребенный отмечен темно-коричневый тлен. Слева от скелета, погребенного отмечено 3 округлые ямки, от вкапываемых шестов, диаметром 0,05-0,07 м, глубиной до 0,1-

0,12 м. Рядом находился и фрагмент шеста длиной 0,14, шириной (диаметром?) – 0,05 м.

Погребение 21 (рис. 11,1.) обнаружено в 13,8 м к запад-северо-запад от репера №2, на глубине 0,55 м. Погребальная камера прямоугольной формы была ориентирована по линии восток-северо-восток – запад-юго-запад. Размеры камеры 1,72x0,7 м, глубина от уровня фиксации – 0,1 м. Погребенный (ребенок 6-7 лет) был уложен в вытянутом положении с наклоном вправо. Череп обращен на юго-восток, руки вместе уложены справа от корпуса. Ноги уложены прямо. Под костяком отмечен темно-коричневый тлен.

Погребение 22 (рис. 11,2.) обнаружено в 13 м к северо-западу от репера №2, на глубине 0,57 м. Погребальная яма неправильной прямоугольной формы, размерами 1,03x0,65 м, глубина от уровня фиксации – 0,25 м, была ориентирована по оси северо-восток – юго-запад. С

Рис. 9. 1 - погребение 15; 2 - погребение 16; 3 - погребение 17; 4 - погребение 18.

Fig. 9. 1 - grave 15; 2 - grave 16; 3 - grave 17; 4 - grave 18.

Рис. 10. 1а - погребение 19; 1б - погребение 20; 2 - погребение 21; 3 - погребение 34; 4 - погребение 35.

Fig. 10. 1a - grave 19; 1b - grave 20; 2 - grave 21; 3 - grave 34; 4 - grave 35.

левой, северной стороны имелась ступенька, вырубленная в глине, размерами 1,03x0,1x0,25 м. Погребенный (ребенок 5-7 лет) находился в вытянутом положении, на спине, головой на запад-юго-запад, лицевой частью черепа обращен вправо. Руки вытянуты вдоль корпуса, ноги уложены прямо. Северо-восточная часть погребальной камеры повреждена перекопом неправильной овальной формы размером 0,4x0,45 м. Перекоп перерезал нижние конеч-

ности погребенного. В перекопе находился камень серого известняка подпрямоугольной формы, размерами 0,21x0,05 м. Под погребенным имелся темно-коричневый тлен.

Погребение 23 (рис. 11,2) обнаружено в 9,5 м к северо-западу от репера, на гл. 0,53 м. Могильная яма трапециевидной формы была ориентирована по оси юго-запад – северо-восток. Размеры по верхнему контуру 2,1x0,5x0,7x0,8 м. Глубина от уровня фиксации – 0,35 м. С правой стороны имелась ступенька, отмеченная на гл. 0,21 м, длиной 2,1 м, шириной 0,25-0,3 м. Погребальная камера размерами 2,1x0,57x0,5 м, расширялась в южном направлении наподобие подбоя. Погребенный уложен на спине, головой на запад-юго-запад, лицевой частью черепа обращен на юго-восток. Руки слегка согнуты вправо. Ноги, вытянуты, уложены прямо.

Погребение 24 (рис. 11,3) обнаружено в 15,2 м от репера №2, на глубине 0,62 м по камням заполнения погребальной камеры. Могильная яма прямоугольной формы была ориентирована по оси восток-запад. Размеры по внешнему контуру 2,28x1,65 м. Заполнение представляло собой чернозем, перемешанный с глиной. В заполнении имелись крупные известняковые камни. От 0,25 до 0,15 до 0,15 на 0,1 м. На глубине 0,46 м имелась ступенька, вырубленная в материковой глине, длиной 2,28 м, шириной 0,55 м. К дну могила расширялась в южном направлении, достигая размеров 2,28x1 м. Погребенный находился в вытянутом на спине положении, головой на запад, с небольшим наклоном вправо. Череп обращен лицевой частью вправо на юго-восток. Правая рука, прямая, вытянута вдоль туловища. Левая рука согнута в локте и предплечьем уложена на таз. Ноги вытянуты. Под погребенным прослежен темно-коричневый тлен.

Погребение 25 (рис. 11,4) было обнаружено в 15,5 м к запад-юго-западу от репера №2, на глубине 0,58 м. Погребальная камера трапециевидной формы была ориентирована по линии юго-запад – северо-восток. Размеры могильной ямы 1,8x0,62x0,55 м, глубина от уровня фиксации – 0,3 м. Заполнение представлено черноземом, перемешанным с глиной. Погребенный уложен в вытянутом положении, на спине, с небольшим разворотом корпуса вправо, головой на юго-запад. Череп

Рис. 11. 1 - погребение 22; 2 - погребение 23; 3 - погребение 24; 4 - погребение 25.

Fig. 11. 1 - grave 22; 2 - grave 23; 3 - grave 24; 4 - grave 25.

развернут лицевой частью к юго-востоку. Правая рука прямая, левая согнута и предплечьем лежит под тазом. Ноги уложены прямо.

Погребение 26 (рис. 12,1) обнаружено в 18 м к северо-западу от репера №2, на глубине 0,57 м. Могильная яма прямоугольной формы ориентирована по оси северо-восток – юго-запад. Размеры ямы 1,52x0,5 м, ко дну яма расширялась, достигая размеров 1,52x0,55 м. Погребенный (подросток 12-14 лет) лежал

в вытянутом положении на спине, головой на юго-запад, лицевой частью на юго-восток. Руки вытянуты вдоль туловища. Ноги прямые.

Погребение 27 (рис. 12,2) обнаружено в 19,8 м от репера №2, на глубине 0,48 м. Погребальная камера размером 1,7 x 0,65 м, глубина от уровня фиксации – 0,1 м была ориентирована по линии северо-восток – юго-запад. Погребенный (ребенок 3-4 года) лежал вытянуто на спине, головой на юго-запад. Череп обращен лицевой частью к юго-востоку, левая рука согнута к тазу. Правая рука – сохранилась лишь плечевая кость. Левая рука согнута в локте и предплечьем лежит на тазу.

Погребение 28 (рис. 12,3) выявлено в 5,8 м к северу от репера №2, на глубине 0,62 м. Могильная яма прямоугольной формы была ориентирована по оси северо-восток – юго-запад. Размеры камеры 1,95x1,45 м. Глубина от уровня фиксации – 0,55 м. С правой, южной стороны имелась ступенька длиной 1,95, шириной 0,18-0,22 м, высотой от дна ямы до 0,35 м. Погребенный лежал на спине, головой на юго-запад. Череп обращен лицевой частью на юго-восток. Правая рука вытянута вдоль туловища, левая рука согнута в локте и предплечьем лежит на тазу. Ноги уложены прямо, отсутствуют берцовые и пяточные кости.

Погребение 29 (рис. 12,4) обнаружено в 19,4 м к северо-западу от репера №2, на глубине 0,49 м. Погребальная камера прямоугольной формы, размерами 0,95x0,45 м, глубина от уровня фиксации – 0,12 м, была ориентирована по оси восток-запад. Погребенный (ребенок до 1 года) видимо лежал головой на запад. Остальной скелет не сохранился.

Погребение 39 (соответствует общей нумерации, но было исследовано в раскопе II) обнаружено в 21 м к западу от репера на глубине 0,48 м. Погребальная камера прямоугольной формы, размерами 0,9x0,4 м, глубина от уровня фиксации – 0,1 м, ориентирована по линии северо-восток – юго-запад. В юго-западной части ямы имелись фрагменты детского черепа (грудной ребенок).

Раскоп III

Был разбит (рис. 3,III) в 46 м к западу от раскопа II. Площадь раскопа составляла 15x3 м, в случае обнаружения погребений в бортах

Рис. 12. 1 - погребение 26; 2 - погребение 27; 3 - погребение 28; 4 - погребение 29.

Fig. 12. 1 - grave 26; 2 - grave - 27; 3 - grave 28; 4 - grave 29. раскопа выполнялись прирезки, в результате которых общая площадь вскрытого пространства составила 45 кв. м.

Погребение 30 (рис. 13,1) было обнаружено в 12 м к северу от репера №3 (был установлен на крайней юго-восточной точке раскопа III). Погребальная камера прямоугольной формы с сильно округленными углами, размерами 1,48x0,75-0,8 м, глубина от уровня фиксации – 0,3 м, была ориентирована по линии восток-запад. Заполнение представляло собой чернозем вперемешку с глиной и мелким щебнем. К северу от погребения 30 отмечен выброс материковой глины, округлой формы, диаметром около 3 метров. Погребенный был уложен вытянуто на спине, головой на запад. Череп обращен лицевой частью к юго-востоку. Руки вытянуты вдоль туловища. Правая нога

– прямая, левая в неестественном положении, вывернута и согнута в колене.

Погребение 31 (рис. 13,2) было обнаружено в 3,5 м к северу от репера №3, на глубине 0,57 м. Погребальная яма прямоугольной формы была ориентирована по линии восток-запад. Размеры по верхнему контуру 1,85x1 м, глубина от уровня фиксации – 0,55 м. На глубине 0,35 м имелась ступенька размерами 1,85x0,15 м. Размеры самой погребальной камеры 1,85x0,88 м. Погребенный уложен вытянуто, головой на запад. Череп обращен лицевой частью к юго-востоку. Руки вытянуты вдоль туловища. Ноги-прямые. На дне погребальной камеры прослежены остатки деревянного шеста длиной до 0,4 м, диаметром 0,04-0,05 м. Под погребенным отмечен темно-коричневый тлен.

Погребение 32 (рис. 13,3) выявлено в 6,5 м к северо-западу от репера №3, на глубине 0,48 м. Могильная яма трапециевидной формы, размерами 2,08x0,74x0,65 м, глубина от уровня фиксации – 0,5 м, была ориентирована по линии восток-запад. На глубине 0,23 м в южной части ямы имелась неровная ступенька размером 1,65x0,1x0,15 м. Погребальная камера имела неправильную прямоугольную форму, размерами 2,08x0,65 м. Погребенный был уложен вытянуто на спине, головой на запад. Череп обращен лицевой частью вверх. Руки прямые, вытянуты вдоль туловища. Ноги прямые.

Погребение 33 (рис. 13,4) обнаружено в 10 м к западу от репера №3, на глубине 0,65 м. Погребальная яма прямоугольной формы с округленными углами была ориентирована по линии восток-запад. Размеры 2,45x0,8 м, глубина от уровня фиксации – 0,55 м. В северо-западной части ямы имелась ступенька неправильной прямоугольной формы размерами 2,05x0,5x0,3x0,1 м. Погребальная камера неправильной прямоугольной формы размером 2,05x0,5x0,3x0,1 м. Погребенный лежал вытянуто на спине, головой на запад. Череп обращен лицевой частью к юго-востоку. Руки вытянуты вдоль туловища, ноги уложены прямо.

Погребение 34 (рис. 10,3) обнаружено в 5,3 м к северо-западу от репера №3, на глубине 0,52 м. Погребальная камера, оборудованная заплечиками, была ориентирована по оси восток-запад. Размеры по верхнему контуру 1,95x0,85 м. Размеры заплечиков (уступа) вырезанных в глине

Рис. 13. 1 - погребение 30; 2 - погребение 31; 3 - погребение 32; 4 - погребение 33.

Fig. 13. 1 - grave 30; 2 - grave 31; 3 - grave 32; 4 - grave 33.

составляли 1,9x0,1x0,12 м. С уровня заплечиков глубина погребальной камеры составляет 0,1 м. Погребенный уложен вытянуто на спине, головой на запад. Череп обращен лицевой частью к юго-востоку. Руки, прямые, уложены вдоль туловища. Ноги уложены прямо. Под скелетом отмечен темно-коричневый тлен.

Погребение 35 (рис. 10,4) обнаружено в 14,2 м к северу от репера №3, на глубине 0,7 м. Погребальная камера трапециевидной формы, ориентирована по линии восток-запад.

Отмечены заплечики размерами 1,09x0,1-0,15 м. Погребальная камера располагалась по контуру заплечиков. Ее размеры 1,8x0,45x0,25. В погребальную камеру было положено гроб, выполненный из тонких досок. Его размеры совпадали с контурами погребальной камеры. Погребенный уложен вытянуто на спине, головой на запад. Череп обращен лицевой частью к юго-востоку. Правая рука вытянута вдоль туловища, левая согнута в локте и предплечье уложено на таз. Ноги вытянуты. Под скелетом прослежен темно-коричневый тлен.

Погребение 36 (рис. 14,1) обнаружено в 6,3 м к северу от репера №3, на глубине 0,72 м. Погребальная камера прямоугольной формы, размерами 1,9x0,82 м, глубиной от уровня фиксации – 0,3 м, была ориентирована по линии восток-запад. Следов погребенного в могиле не обнаружено. Захоронение 36 является кенотафом.

Погребение 37 (рис. 14,2) обнаружено в 3,5 м к северо-западу от репера №3, на глубине 0,55 м. Погребальная камера прямоугольной формы была ориентирована по линии восток-запад. Размеры составляют 0,9x34 м. Погребенный (грудной ребенок, судя по фрагментам черепа) был ориентирован головой на запад. Скелет не сохранился.

Погребение 38 (рис. 14,3) обнаружено в 2 м к северу от репера №3. Погребальная яма прямоугольной формы размерами 2,1x0,84 м, глубиной от уровня фиксации – 0,4 м, была ориентирована по линии восток-запад. На глубине 0,1 м имелись заплечики размерами 2,1x0,25x0,12 м. Размеры погребальной камеры трапециевидной формы 1,8x0,4x0,45 м. Погребенный уложен вытянуто, головой на восток. Череп обращен лицевой частью к юго-востоку. Руки, прямые, вытянуты вдоль туловища. Ноги также вытянуты – прямые. Под скелетом отмечен темно-коричневый тлен.

Погребение 39 (рис.) было обнаружено в раскопе 2 в 20,5 м к западу от репера №3, на глубине 0,48 м. Погребальная камера прямоугольной формы, размерами 0,58x0,35 м, глубина от уровня фиксации – 0,1 м, была ориентирована по линии север-юг – юг-запад. Захоронение грудного ребенка, найдено лишь несколько фрагментов черепа, судя по их расположению, погребенный был ориентирован черепом на юго-запад.

Рис. 14. 1 - погребение 36; 2 - погребение 37; 3 - погребение 38.

Fig. 14. 1 - grave 36; 2 - grave 37; 3 - grave 38.

Погребение 40, отмечено в борту карьера в северо-восточной части могильника. Погребальная камера разрушена, не сохранилась. Череп лежал на боку, ориентированный на запад-юго-запад. Череп обращен лицевой частью к юго-востоку.

Конструктивные особенности захоронений ногайского могильника у с. Казаклия

Планировка могильника состояла из неправильных рядов, расположенных в широтной позиции. В захоронениях Казаклийского могильника отмечено 3 основных типа погребальных сооружений.

1. Простые прямоугольные погребальные камеры: №№1, 2, 3, 6, 13, 15, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 29, 30, 36, 39.

2. Прямоугольные камеры со ступенькой и подбоем в южной стенке: №№4, 5, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 28, 31, 32, 33; из которых ступенька с левой стороны от скелета - в 15 могилах, справа от погребенного - в 3-х.

3. Прямоугольные погребальные камеры с заплечиками: №№14, 34, 35, 38).

4. Неопределенные: №40.

Краткий исторический очерк и место Казаклийского могильника в системе ногайских древностей Буджака

История ногайских племен в Юго-Западном регионе Северо-Западного Причерноморья на сегодняшний день изучена недостаточно. Лишь отдельные события рассматривались преимущественно в связи с исследованием военно-политических или же дипломатических аспектов соседних государств и народов. Историческая судьба ногайцев в определенной степени прошла мимо специального внимания историков. В данном случае существование в регионе Буджакской орды в XVI-XVIII вв. подтверждается археологически на основе погребальных комплексов. Здесь следует отметить, что большинство жилых сооружений ногайцев находятся в настоящее время под современными домами и усадьбами и их место расселения совпадает современным. Ногайский могильник на землях села Казаклия близок по обряду и сопоставим с другими XVI-XVIII вв. исследованными в Буджакской степи (Мирное, Дракуля, Нерушай, Лиман, Молога). К этим исследованным пунктам следует добавить архивные данные (к сожалению иллюстрации, отсутствуют) о подобном могильнике, раскопанном в 1960 году археологической экспедицией под руководством Э. Рикмана у г. Комрат на участке строительства кукурузокалибровочного завода. Где было исследовано более 150 ногайских захоронений.

Известно, что во второй половине XIV века Золотая Орда была вытеснена из Пруто-Днестровского междуречья Венгерским королевством, а к востоку от Днестра Литовским Княжеством. А в процессе распада Золотой Орды между Волгой и Иртышом возникает Ногайская орда. С конца XV века и в течении XVI века ногайцы постепенно переселяются из приволжских степей на запад, где в низовьях Буга образуется Едиссанская орда, а в Днестровско-Дунайском междуречье – Буджакская орда.

В первой половине XV века Молдавское Княжество вытесняет венгров из Буджакских степей. Но со второй половины XV века ему с юга начинает угрожать Османская Империя.

В конце XV века турки захватывают Аккерман и Килию, а в первой половине XVI века Молдавия становится зависимой от Османской империи, которая постепенно отторгает от неё земли, подчинив их своей администрации. Города Аккерман и Килия были превращены в центры турецких округов, управляемые непосредственно турецкими пашами.

Буджакская орда́ (также **Аккерманская орда**, **Белгородская Орда**, по названию г. Белгород-Днестровский) – автономное образование ногайцев, поселившихся на территории Буджака, появившееся в начале XVII века. Предводитель орды (сераскир) подчинялся крымскому хану, который был вассалом османского султана. Ногайцы появились в Буджаке после похода султана Баязида II на Молдавское княжество в 1484 году, когда южная часть Пруто-Днестровского междуречья вошла в Силистрийский санджак Османской империи. Часть этих земель была пожалована крымскому хану, который и поселил здесь своих подданных – татар и ногайцев, прибывших из северокавказских степей. Расцвет Буджакской орды пришёлся на XVII век, когда здесь в значительном количестве поселяются тюркоязычные ногайцы, бежавшие от нашествия калмыков. В результате смешения этих и других групп появились буджакские татары, позднее известные также как дунайские татары. Первым главой Буджакской орды стал Кантемир-мурза (1637 г.) [Bachinskii, Dobroliubskii 1988, 82-84].

По сообщениям турецких авторов, в 1758 г. число татар в Буджаке оценивалось в 50 000 человек, в этот год буджакские татары выступили против Едиссанской орды. В ходе Русско-Турецкой войны (1768-1774 гг.) буджакские татары частью откочевали за Дунай, частью к Очакову. После окончания войны турки вернули их обратно в Буджак, сюда же из-под Очакова вернулась часть Едиссанской орды. В итоге, общее число татар в Буджаке к 1787 г. достигло 30-40 тысяч человек [Skal'kovskii 1846, 184]. В ходе Русско-Турецкой войны 1806-1812 гг., буджакские татары в основном приняли сторону Османской импе-

рии. Российским властям удалось переселить лишь небольшую их часть (около 3900 человек) в Северное Причерноморье, в район реки Молочная (почти все они, после Бухарестского мира, в 1812 г. вернулись в Турцию). Большинство буджакских татар бежали в 1807 г. из Буджака от русских войск, и переселились за Дунай, в область Добруджа, в которой власть турок продлилась до 1878 года.

Материальная культура ногайцев, как и других обитателей Северо-Причерноморских степей, в период после изгнания Золотой Орды к востоку от Днепра, археологически почти не изучена. Такое положение обусловлено в 1-ю очередь традиционными сомнениями в целесообразности привлечения археологических данных к изучению истории эпох, близких к нашему времени [Bochinskii, Dobroliubskii 1988, 82]. Не в последнюю очередь такое положение сложилось и из-за отсутствия ряда археологических источников по данной проблематике (А.С.). Не случайно, а поэтому и негласно признано в нашей науке, ограничение «верхнего» хронологического предела археологии XIV веком [Bochinskii, Dobroliubskii 1990, 208]. В процессе археологических исследований в Буджаке, все – же встречаются невыразительные остатки ногайских временных жилищ и хозяйственно бытовых комплексов, иногда устроенных на курганных насыпях (Светлый – Алексеевка, курган 3; Чумай 2015, курган 1). Иногда руины жилищ фиксируются в виде нижней части разрушенных глинобитных домов-остатки утопанных глиняных платформ пола. Сохраняются хозяйственные ямы с культурными остатками в виде костей животных (КРС, МРС), реже керамики и отдельных использованных орудий жизнедеятельности.

Памятники поздних кочевников изучаемой эпохи археологически становятся известны с 60-х годов XX столетия. К ним можно отнести грунтовые могильники рядом с курганами у с. Нерушай, Мирное, Дракуля, Новоселица, Кочковатое [Dobroliubskii 1986], и недавно открытый ногайский могильник в кургане 2 у с. Молога [Maliukevich, Agul'nikov 2011, 278] и, вероятно, ряд впускных позднесредневековых погребений в различных курганах степной зоны Северо-Западного Причерноморья. Ряд могильников был выявлен и

на территории, примыкающей к бассейну реки Ялпуг – Комрат-1, Гайдар, Казаклия, Балабан [Aguľnikov 2015, 133-141]. Исследованные вышеречисленные могильники насчитывали от 10 до 150 захоронений в каждом из них. Погребенные уложены в вытянутом на спине положении, головами на запад с незначительными отклонениями, лица погребенных часто повернуты к югу (в сторону Мекки-Кыблы). Погребальные камеры имеют прямоугольную, вытянутую овальную формы, с небольшими подбоями, иногда отделенными от входа камнями или деревом, встречаются также деревянные перекрытия в виде тонких поперечных плах. В отдельных случаях в процессе раскопок фиксируются остатки гробовища, погребальных носилок, широко используемых при захоронениях в мусульманском мире (Молога, курган 2) [Maliukevich, Aguľnikov 2011, 278-284], тлен от одежды либо погребальных покрывал. Обертывание покойника в саван (кебин) считается мусульманским обычаем. Так во многих погребениях Моложского могильника на уступах и на дне погребальных камер имелись камни, расположенные у головы или ног и перекрывающие слой тлена под ними. Таким образом, саван был прижат к телу покойного, чтобы на него не просыпалась земля, как того требует ислам [Maliukevich, Gizer 2016, 323]. Рядом с могилами прослеживаются углубления небольшого диаметра от не сохранившихся к настоящему времени вкопанных шестов, обозначающих места захоронений. В Казаклийском ногайском могильнике отмечено 4 случая находок основания таких шестов на дне погребальных камер, диаметром от 0,05 до 0,07 м (5-7 см). Обычно, судя из практики захоронений у кочевых народов Центральной Азии, на этих шестах развешивали полоски материи, лошадиные головы и шкуры, находки которых также фиксируются рядом с могилами на кочевнических могильниках. Отмечается сохранение у ногайцев ряда пережитков до мусульманских верований, языческих культов, обрядов и представлений. Обычай вешать на жерди лошадиные головы, также, как и хоронить голову или целого коня вместе с покойником был распространен у подавляющего количества тюрко-монгольских народов. Инвентарь, как правило, малочисленный встре-

чается крайне редко. Он представлен небольшими бронзовыми подвесками, пуговицами, бусинами, пряжками, гвоздями от гробов, реже наконечниками стрел и дротиков (Молога курган 2) [Maliukevich, Gizer 2016, 319-322], а также предметы упряжи-бронзовые и костяные пряжки. Зачастую, в качестве погребального инвентаря в ногайские захоронения положены палеолитические и мезолитические кремни, фрагменты керамики предшествующих эпох – бронзы, античности, Римского времени (Молога, Никольское, Лиман). В Буджаке, от Днестра до Дуная, насчитывается около 500 подобных захоронений. Известны они и в курганах, примыкающих к левобережью Нижнего Днестра (Никольское, курганы 7-8, Aguľnikov, Savva 2004). Здесь следует отметить, что подобные могильники фиксируются в Северном Причерноморье и в Крыму. В некоторых случаях удается прояснить ситуацию. Так в могильнике у с Лиман было выявлено 33 захоронения интересующего нас периода с вышеописанными конструктивными особенностями. Это были сильно разрушенные коррозией турецкие монеты-акче. На одной из монет сохранились остатки обычной для акче формулы «Да возвеличится могущество (его)». Другая же монета принадлежала эмиссии султана Сулеймана I Кануни (1520-1566 гг.). Немаловажна находка серебряного денария императора Священной Римской империи Максимилиана II (1564-1576 гг.). Таким образом имеются, по крайней мере, две достаточно надежные даты периода существования ногайцев в Буджаке на протяжении XVI столетия (1520-1566; 1564-1576). Тем не менее, ясно, учитывая достаточную стертость обеих монет, они вряд ли могли сохранять свое значение в качестве денежных символов в погребальной практике и, вероятно, уже вышли к тому времени из финансового оборота [Dobroliubskii et al. 1988, 131-144]. Предлагаемая датировка ранее изученных ногайских могильников у сс. Лиман и Молога не ранее конца XVI-первая пол. XVII в. В ходе Русско-Турецкой войны 1806-1812 гг., буджакские татары в основном приняли сторону Османской империи. Российским властям удалось переселить лишь небольшую их часть (около 3900 человек) в Северное Причерноморье, в район реки Мо-

лочная (почти все они, после Бухарестского мира, в 1812 г. вернулись в Турцию). Большинство буджакских татар бежали в 1807 г. из Буджака от русских войск, и переселились за Дунай, в область Добруджа, в которой власть турок продлилась до 1878 года. В современной Добрудже (Румыния) их потомков, называемых дунайские татары, можно найти в небольшом количестве (около 25 тыс. чел.) и сейчас. Там они часто проживают вместе с румынскими турками (также около 25 тыс.) и составляют основу мусульманского населения страны. В 1812 г., по Бухарестскому миру, опустевшие земли Буджака были присоединены к России, их заняли в основном славянские и молдавские колонисты, а также православные гагаузы, переселившиеся из Добруджи [Skal'kovskii 1843, 33-34].

Материальная культура ногайцев, как и других обитателей Северо-Причерноморских степей, в период после изгнания Золотой Орды к востоку от Днепра, археологически почти не изучена. Такое положение обусловлено в 1-ю очередь традиционными сомнениями в целесообразности привлечения археологических данных к изучению истории эпох, близких к нашему времени [Bachinskii, Dobroliubskii 1988, 82]. Поэтому данный вопрос нуждается в дополнительном исследовании с привлечением специалистов историков – медиевистов, этнологов, этнографов, а также использовании данных прикладных исследований в плане палеочувствительных, антропологических и остеологических анализов. Данная работа в определенной степени позволит заполнить этот пробел.

Описание палеоантропологического материала из ногайского могильника Казаклия (определение А.М. Варзарь)

Состояние материала. Палеоантропологический материал представлен из 39 погребений. Сохранность материала неоднозначна и варьирует от очень плохой (сильно фрагментированные кости) до хорошей (практически целые скелеты). Описание сохранности индивидуальных останков, их половозрастных характеристик и прочих особенностей дано в сопутствующей таблице 1.

Половозрастная структура. Особенностью половозрастной структуры является зна-

чительное количество детских погребений ($n = 14$) и количественное преобладание женских погребений ($n = 15$) над мужскими ($n = 9$) (см. рисунок 1). Создается впечатление, что мужчин в этой группе ногайцев хоронили отдельно, возможно, в старых курганных насыпях, в которых, как известно, чаще встречаются мужские погребения. Средняя продолжительность жизни погребенных – 27 лет.

Антропологический тип и физическое развитие. Шесть сохранившихся черепов характеризуются малыми и средними размерами со слабо или умеренно выраженным (с учетом половой принадлежности) рельефом. По соотношению диаметров черепа находятся в диапазоне мезо – брахикранных форм.

Антропологический тип можно квалифицировать как понтийский (восточноевропейский вариант средиземноморского типа по Бунаку, 1932) с азиатской (южносибирской) примесью. Последняя в большей степени присутствует на мужском черепе из погребения М31 (уплощенное лицо с сильным выступанием скул, округлые глазницы, неглубокие клыковые ямки, округлая форма черепа) (рисунок 2) и в меньшей мере – на мужском черепе из погребения М.24b (рисунок 3). Надежным маркером азиатской примеси служат лопатообразные по форме верхние резцы, наблюдаемые у большинства погребенных.

Длина костей конечностей (визуальная оценка) лежит в диапазоне небольших и средних величин, что позволяет говорить о небольшой или средней длине тела погребенных. За некоторым исключением (например, у женского скелета М1), костный рельеф на длинных костях с учетом половой принадлежности выражен слабо или умеренно.

Палеопатология. Обращает внимание патологическая кривизна с костным бугром на правой плечевой кости женского скелета М6b (рисунок 4) и на левой плечевой кости мужского скелета М38 (рисунок 5). У скелета М38 к тому же левая кость заметно короче правой. Возможно, это следы давних (перенесенных в детстве) переломов или воспалительных процессов.

На поясничных позвонках женских скелетов №1 и М35 заметны дегенеративные изменения костной ткани несовместимые с воз-

растом умерших: заостренный краевой гребень позвонков с умеренно выраженными остеофитами/наростами (рисунок 6) – признаки, указывающие на наличие у этих людей остеохондроза или других хронических дегенеративных заболеваний позвоночника.

Библиография

Aguln'kov 2015: S. Aguln'kov, Srednevekovye kochevniki v Iugo-Zapade Budjaka. Materialy konferentsii „655 – letiiu Moldavskoi gosudarstvennosti posiashaetsia“ (Komrat 2015), 133-141 // С. Агульников. Средневековые кочевники в Юго-Западном Буджаке. Материалы конференции «655 – летию Молдавской государственности посвящается (Комрат 2015), 133-141.

Aguln'kov, Savva 2004: S.M. Aguln'kov, E.N. Savva, Issledovaniia kurganov v Lnestrovskom Levoberezh'e. (Kishinev 2004) // С.М. Агульников, Е.Н. Сава, Исследования курганов в Днестровском Левобережье (Кишинев 2004).

Bachinskii, Dobroliubskii 1988: A.D. Bachinskii, A.O. Dobroliubskii, Budjaskaia Orda v XVI-XVII vv. (istoriko-arkheologicheskii ocherk). In: Sotsial'no-ekonomicheskaiistoriia Moldavii perioda feodalizma (Kishinev 1988), 82-94 // А.Д. Бачинский, А.О. Добролюбский, Буджакская Орда в XVI-XVII вв. (историко-археологический очерк). В: Социально-экономическая история Молдавии периода феодализма (Кишинев 1988), 82-94.

Bachinskii, Dobroliubskii 1990: A.D. Bachinskii, A.O. Dobroliubskii, Konets Budjaskoi ordy. In: (V.L. Ianin ot. red.) Numizmaticheskie issledovaniia po istorii Iugo-Vostochnoi Evropy (Kishinev 1990), 208-222 // А.Д. Бачинский, А.О. Добролюбский, Конец Буджакской орды. В: (В.Л. Янин отв. ред.) Нумизматические исследования по истории Юго-Восточной Европы (Кишинев 1990), 208-222.

Dobroliubskii 1986: A.O. Dobroliubskii, Kochevniki Severo-Zapadnogo Prichernomor'ia v epokhu srednevekov'ia. (Kiev 1986) // А.О. Добролюбский, Кочевники Северо-Западного Причерноморья в эпоху средневековья. (Киев 1986).

Dobroliubskii et al. 1988: A.O. Dobroliubskii, L.V. Subbotin, S.P. Segeda, Pogrebal'nye pamiatniki Budzhakskoi ordy. In: (P.P. Byrnia ot.red.) Srednevekovye pamiatniki Dnestrovsko-Prutskogo mezhdurech'ia (Kishinev 1988), 131-144 // А.О. Добролюбский, Л. В. Субботин, С.П. Сегеда, Погребальные памятники Буджакской орды. В: (П.П. Бырня отв. ред.) Средневековые памятники Днестровско-Прутского междуречья (Кишинев 1988), 131-144.

Maliukevich, Agul'nikov 2011: A.E. Maliukevich, S.M. Agul'nikov, Nogaiskii mogil'nik v kurgane №2 u s. Mologa na Nizhnem Dnestre. Drevnee Prichernomor'e IX, 2011, 278-284 // А.Е. Малюкевич, С.М. Агульников, Ногайский могильник в кургане №2 у с. Молога на Нижнем Днестре. Древнее Причерноморье IX, 2011, 278-284.

Maliukevich, Gizer 2016: A.E. Maliukevich, S.N. Gizer, Domusul'manskii cherty v pogrebal'nom obriade nogaiskogo mogil'nika u s. Mologa. Drevnee Prichernomor'e XI, 2016, 319-328 // А.Е. Малюкевич, С.Н. Гизер, Домусульманские черты в погребальном обряде ногайского могильника у с. Молога // Древнее Причерноморье XI, 2016, 319-328.

Skal'kovskii 1843: A. Skal'kovskii, O nogaiskikh tatarakh, zhivushshikh v Tavricheskoi gubernii. Zhurnal Ministerstva narodnogo obrazovaniia (Sankt-Petersburg 1843), 10-34 // А. Скальковский, О ногайских татарах, живущих в Таврической губернии. Журнал Министерства народного образования (Санкт-Петербург 1843), 10-34.

Skal'kovskii 1846: A. Skal'kovskii, Istoricheskoe vvedenie v statisticheskoe opisanie Bessarabskoi oblasti. Zhurnal Ministerstva narodnogo obrazovaniia (Sankt-Petersburg 1846), 183-186 // А. Скальковский, Историческое введение в статистическое описание Бессарабской области // Журнал Министерства народного образования (Санкт-Петербург 1846), 183-186.

Сергей Агульников, старший специалист, Национальное Агентство Археологии, Министерство Образования, Культуры и Исследований, MD-2015, ул. Эминеску 50, г. Кишинев, Республика Молдова, e-mail: agulnikov-budjak@mail.ru

Виталий Железный, г. Кишинев, Республика Молдова, e-mail: jelezni_vitalii@mail.ru